

Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna

Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Santa Virgínia

Oficina realizada
de 31 de julho a 2 de agosto de 2025
em São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO

Oficina de Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar/Núcleo Santa Virgínia

Resumo

A oficina de planejamento para a coexistência entre gente e fauna silvestre na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar/Núcleo Santa Virgínia (ZA-PESM-NSV) foi uma atividade do projeto 'Transdisciplinaridade para a coexistência humano-fauna em paisagens compartilhada e poupada' – ou Biota-Coexiste – que é financiado pela FAPESP por meio do Programa Biota Transformação (# 2023/11823-0), e coordenado pela Professora Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz, do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre (LEMaC), Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP.

Seu objetivo foi avaliar a situação das interações humano-fauna e produzir de forma participativa uma Teoria da Mudança (TdM) para melhorar tal situação, visando benefícios tanto para a fauna quanto para as pessoas no território da ZA-PESM-NSV.

A oficina aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Nelson Ferreira Pinto, em São Luiz do Paraitinga, de 31 de julho a 2 de agosto de 2025.

Contou com 31 participantes – 10 deles presentes nos 3 dias da oficina – representantes dos setores governamental, não-governamental, e comunidade local.

Foram apontadas 16 interações humano-fauna de interesse, 6 delas incluídas na TdM – abate por prevenção/retaliação, caça para consumo/tráfico, colisão com veículos/motos, transmissão de doenças, danos a animais de criação/estimação (cães, gatos, cavalos), e danos a cultivos (capivara, maitaca, queixada). A TdM constou 41 fatores causais e 26 ações.

Índice

Projeto Biota Coexiste	4
A abordagem: planejamento para a coexistência	5
I. Coexistência como objetivo	5
II. Pensamento sistêmico como método	6
III. Mudança verificável como ênfase	6
Oficina de Planejamento para a Coexistência na ZA-PESM-NSV	7
Participantes	8
Programação	9
Parte I. Onde estamos e para onde queremos ir: escopo e objetivos	10
Escopo temporal e espacial	10
Interações humano-fauna	12
Diagrama de interação humano-fauna	13
Parte II. Por que estamos onde estamos: determinantes situacionais	13
Parte III. Como chegar: A Teoria da Mudança	14
Mapa do sistema socioecológico e Teoria da Mudança	15
Ações	19
Parte IV. Encaminhamentos e Governança	22
Referências	24

Projeto Biota Coexiste

A oficina de planejamento para a coexistência com a fauna silvestre na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do

Mar/Núcleo Santa Virgínia (ZA-PESM-NSV) é uma atividade do projeto **Transdisciplinaridade para a Coexistência Humano-Fauna em Paisagens Compartilhada e Poupada** ou Projeto Biota Coexiste. O Biota Coexiste é financiado pela FAPESP por meio do Programa Biota Transformação (#2023/11823-0) e coordenado pela Professora Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz, do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre (LEMaC), Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP.

O Biota Coexiste visa dar continuidade ao Projeto Vizinhos Silvestres, ampliando suas paisagens de estudo, atores e instituições envolvidas. Vizinhos Silvestres é um projeto de colaboração transdisciplinar, fundamentado na coprodução de conhecimento e aprendizagem mútua, que busca transformar o conhecimento coproduzido em um conhecimento acessível, útil e acionável, com vistas a promover mudanças e subsidiar processos de tomada de decisão. O projeto integra alunos, pesquisadores e gestores públicos na construção coletiva e participativa de um mecanismo de gestão da coexistência humano-fauna. Mais especificamente, o projeto tem como objetivos:

- 1) Promover uma transição sustentável por meio de ações que visam transformações nas relações entre pessoas e fauna silvestre;
- 2) Aprofundar o conhecimento científico no campo da coexistência humano-fauna;
- 3) Desenvolver um modelo de pesquisa e colaboração transdisciplinar baseado em coprodução de conhecimento, coplanejamento e coimplementação;
- 4) Contribuir com as políticas públicas e governança ambiental.

Um passo fundamental para atingir esses objetivos é o **Planejamento para a Coexistência**, descrito abaixo.

A abordagem

Planejamento para a Coexistência

O planejamento para a coexistência humano-fauna, ou Plan4Coex, é o processo de tomada de decisões informadas sobre a gestão das interações humano-fauna (Marchini et al 2019, Marchini et al 2021, Marchini et al. 2023). Como qualquer outro planejamento estratégico, ele segue os componentes da gestão adaptativa, ou seja, diagnosticar a situação, estabelecer metas, formular a estratégia, implementá-la e avaliar os resultados.

O que o distingue da abordagem convencional de planejamento da conservação é a amplitude de seu propósito e a base para a tomada de decisões. Enquanto o planejamento da conservação tem como foco a biodiversidade e considera as ameaças como problemas técnicos, Plan4coex foca nas interações e considera os problemas como primariamente relacionais. Além disso, o planejamento da conservação visa buscar soluções para ‘resolver’ o problema e assim permitir a continuidade do sistema vigente, enquanto Plan4coex identifica múltiplas soluções, todas parciais e imperfeitas, que guiam a constante adaptação do sistema visando o benefício tanto para a fauna quanto para as pessoas.

Os três pilares do processo são:

I. Coexistência como objetivo

Busca melhorar as interações com a fauna silvestre, seja ela ameaçada ou abundante, nativa ou exótica, para o benefício da fauna e das pessoas envolvidas. Portanto, isso inclui a conservação (devemos primeiro salvar as espécies ameaçadas de extinção para coexistir com elas), mas vai além disso. O **Diagrama de Interação Humano-Fauna** (Figura 1) é o modelo conceitual que integra a situação das pessoas e da fauna em todo o seu espectro de interações.

Figura 1. Diagrama de interação humano-fauna. O impacto da interação na fauna e nas pessoas diretamente envolvidas na interação define os quatro arquétipos de interações humano-fauna: conflito humano-fauna, sobre-exploração da fauna, fauna problemática e convivência humano-fauna. As setas amarelas indicam a direção da mudança em direção à coexistência, onde os impactos negativos mútuos não são grandes o suficiente para impedir que as pessoas e a fauna possam continuar existindo juntas de maneira sustentável.

II. **Pensamento sistêmico** como abordagem

As interações de interesse entre humanos e fauna silvestre estão imersas em sistemas socioecológicos complexos, ou seja, não lineares, dinâmicos, com ciclos de *feedback*, propriedades emergentes e, portanto, não preditivos. Em vez de modelar soluções, a abordagem de sistemas informa maneiras de gerenciar o sistema de forma adaptativa. Em vez de considerar a coexistência como uma métrica a ser alcançada, a coexistência é entendida como um "estado do sistema" desejável.

III. Ênfase na **Mudança Verificável**

Projetos e programas devem ter clareza sobre onde querem chegar e como chegar lá: devem ter uma Teoria da Mudança, para conectar logicamente as ações de gestão com as mudanças e definir indicadores (Marchini et al. 2023). Primeiro, os objetivos de longo prazo desejados (impactos) são identificados e, em seguida, trabalham a partir deles para identificar a cadeia completa de efeitos que as intervenções devem causar para que os objetivos sejam alcançados.

Oficina de **Planejamento para a Coexistência entre Humanos e Fauna Silvestre na ZA-PESM-NSV**

A oficina de planejamento para a coexistência com a fauna silvestre foi realizada na **Biblioteca Municipal Nelson Ferreira Pinto**, no centro de São Luiz do Paraitinga, de 31 de julho a 2 de agosto de 2025. Contou com 38 participantes, incluindo os membros da equipe do projeto e representantes dos setores governamental, não-governamental, e comunidade local (tabela abaixo). De total, 17 estiveram presentes ao longo dos três dias da oficina e colaboraram plenamente na construção do plano. A oficina foi facilitada por Silvio Marchini, Roberta Montanheiro Paolino e Thiago da Silva Novato e consistiu em cinco partes:

I. Onde estamos e para onde queremos ir: escopo e objetivos

II. Por que estamos onde estamos: determinantes situacionais

III. Como chegar lá: Teoria da mudança

IV. Convertendo a teoria em prática: plano de ação

V. Encaminhamentos: próximos passos

Participantes

Aline Daros Gama ¹	Fundação Florestal
Ana Carla Medeiros Morato de Aquino ¹	Biota Coexiste
Ana Rezende de Matos	AKARUI
Anna Carolina Dalla Vecchia ¹	SEMIL
Caio Augusto Ferrari	Sítio palmo de terra
Celso Antônio	Fundação Florestal
Cristiano Moreira da Silva	Fundação Florestal
Denise Padilha Lotito ¹	Associação Terra Fértil/Sítio Canto do Caetê
Dheymes de Oliveira Santos ¹	Fundação Florestal
Diana Ponte Pinheiro	Proprietária de terreno na Estrada do Chapéu
Domiciano Alves	Fundação Florestal
Edite Filgueiras dos Santos	NA
Eduardo Guidolin	Sítio Jaguatirica
Elisabeth Sotrati	ABD Botucatu
Emmanuelle Tafnes Neves	Polícia Militar do Estado de São Paulo
Felipe Augusto de Carvalho	Polícia Militar do Estado de São Paulo
Felipe Pinheiro Lima	Sítio Luna
Fernanda Cristina de Barros ¹	Nenhuma
Gabriela Frassini Scotti	NA
Heverson Carlos Gomes de Araujo	Akarui
Isabella de Oliveira Facin ²	Biota Coexiste
João Paulo Villani ¹	PESM/NSV
Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz ²	Biota Coexiste
Loisa Fabrícia Prates Alvarez ²	Biota Coexiste
Luciana Lugli	SEDUC - SP - EE Monsenhor Ignácio Gióia
Luciano de Moraes	Polícia Militar do Estado de São Paulo
Maico Damião Corrêa Porto ¹	Fundação Florestal
Maria Augusta Guimarães ²	Biota Coexiste
Maria Silvia Coutinho Carvalhal	Akarui (associada)
Marta Wilmers Martins Borriello de Andrade ¹	Akarui
Mateus Felipe de Campos	NA
Monique da Silva Pereira ¹	SEMIL
Roberta Montanheiro Paolino ²	Biota Coexiste
Silvana Rodrigues	NA
Silvio Marchini ²	Biota Coexiste e Plan4Coex (facilitador)
Tatiane Reis Araújo Pereira	Polícia Militar do Estado de São Paulo
Thiago da Silva Novato ²	USP/Esalq
Vitor Emanuel de Jesus Bonfé	NA

1 Participante presente nos três dias da oficina

Programação

31/07/2025, Quinta-Feira	
13:30 - 14:00	Boas-vindas, contextualização e delimitação do escopo do projeto, apresentações pessoais
14:00 – 14:30	Introdução ao processo da oficina
14:30 – 15:00	Escopo e objetivos: Diagrama de Interação Humano-Fauna
15:00 – 15:15	Intervalo
15:15 – 17:00	Escopo e objetivos: Diagrama de Interação Humano-Fauna; ameaças

01/08/2025, Sexta-Feira	
09:00 – 10:30	Análise de atores
10:30 – 10:45	Intervalo
10:45 – 12:30	Entendendo o problema: mapeamento do sistema socioecológico
12:30 – 13:30	Almoço
13:30 – 15:00	Mapeamento do sistema socioecológico
15:30 – 15:45	Intervalo
15:45 – 17:00	Teoria da Mudança: ligando ações aos determinantes das interações

02/08/2025, Sábado	
09:00 – 10:30	Teoria da Mudança
10:30 – 10:45	Intervalo
10:45 – 12:30	Plano de ação para a implementação da teoria da mudança
12:30 – 13:30	Almoço
13:30 – 15:00	Plano de ação para a implementação da teoria da mudança
15:00 – 15:15	Intervalo
15:15 – 16:00	Encaminhamentos e encerramento

Parte I

Onde estamos e para onde queremos ir: escopo e objetivos

Na primeira parte do workshop, os participantes definiram o escopo espacial e temporal do plano. Em seguida, usando o diagrama de interação humano-fauna como estrutura, os participantes classificaram as interações de interesse de acordo com seu impacto na fauna e nas pessoas diretamente envolvidas na interação (Figura 2). As páginas a seguir ilustram os resultados.

Escopo temporal e espacial

O planejamento considerou que as mudanças esperadas devem acontecer dentro de 5 anos, no território da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar/Núcleo Santa Virgínia, nos municípios de São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra (mapa abaixo).

Café Mundial: interações humano-fauna e seus impactos sobre as pessoas e a fauna

Interações humano-fauna

Os participantes listaram as interações entre humanos e fauna de relevância no território e, em seguida, ordenaram as interações em termos de seus impactos – negativos ou positivos, desde 1 (maior impacto) a 3 – sobre as pessoas e a fauna. Foi utilizado o método do *café mundial*: em cada mesa, um(a) relator(a) fixo(a) fazia anotações em uma folha grande de papel, enquanto todos os outros participantes trocavam de mesa periodicamente, garantindo assim a troca de ideias. Foram listadas e ordenadas 16 interações:

- ✓ Caça por retaliação/consumo
- ✓ Tráfico
- ✓ Colisão com veículos/motos
- ✓ Transmissão de doenças
- ✓ Dano a animais estimação/ serviço (cães, gato, aves)
- ✓ Danos a cultivos (capivara, maitaca, queixada)
- ✓ Danos a animais de criação/ trabalho
- ✓ Criação de espécies exóticas de peixes
- ✓ Furto de juçara
- ✓ Cães e gatos errantes
- ✓ Fogo criminoso
- ✓ Dano a propriedade (fios/maitaca, morcegos, gambá, quati)
- ✓ Observação de mamíferos
- ✓ Observação de aves
- ✓ Meliponicultura
- ✓ Alimentação não intencional

As interações foram posicionadas no diagrama de interação humano-fauna de acordo com seus impactos relativos sobre a fauna e sobre as pessoas (Figura 2). O objetivo do plano é "mover" as interações da metade esquerda do diagrama para a direita e as interações da metade inferior para cima, em direção à coexistência (uma linha onde os impactos negativos mútuos não são tão fortes a ponto de impedir que as duas partes continuem a existir juntas de forma sustentável).

Figura 2. Situação das interações humano-fauna na ZA-PESM-NSV. Os eixos horizontal e vertical informam o impacto relativo de cada interação sobre a fauna e sobre as pessoas, respectivamente. As interações em roxo escuro foram priorizadas e, assim, selecionadas para a análise dos determinantes e Teoria da Mudança.

Parte

II

Por que estamos onde estamos: os determinantes situacionais

Os participantes selecionaram sete interações prioritárias para a mudança (Figura 2), levando em conta a importância de seus impactos sobre pessoas e fauna, assim como a viabilidade da mudança.

Uma premissa central neste ponto é que as interações estão embutidas em sistemas complexos. Ao contrário dos sistemas simples (lineares, todas as relações causais conhecidas) e complicados (lineares, relações causais múltiplas, algumas desconhecidas), os sistemas complexos não são preditivos. Eles são adaptativos e com propriedades emergentes, portanto, seu comportamento só pode ser conhecido à

medida que são testados, daí a importância de monitorar os efeitos. Portanto, o objetivo não deve ser a 'busca de uma solução', mas a 'gestão adaptativa do sistema'.

Ao longo do exercício de identificar os fatores causais das interações, os participantes separaram 'Caça por retaliação/consumo' em duas partes e fizeram pequenas alterações no texto de algumas das interações. Abaixo, o texto final das interações que constam na Teoria da Mudança:

- Danos a cultivos (capivara, maitaca, queixada)
- Dano a animais de criação/Predação de animais de estimação (cães, gatos, cavalos)
- Transmissão de doenças
- Colisão com veículos/motos
- Tráfico/Caça para consumo
- Abate por prevenção/retaliação

Parte III

Como chegar lá: Teoria da Mudança

Uma vez que o mapa do sistema é produzido, a questão é "como" causar as mudanças desejadas. Na próxima página, segue a representação gráfica do sistema socioecológico no qual as interações humano-fauna estão inseridas e a teoria da mudança para melhorá-las em benefício da fauna e das pessoas. Antes disso, abaixo, as ações apontadas para enfrentar a iminência da chegada do javali no território.

Detalhe da Teoria da Mudança – Parte 1 de 3

Detalhe da Teoria da Mudança – Parte 2 de 3

Detalhe da Teoria da Mudança – Parte 3 de 3

Parte IV

Convertendo a teoria em prática: plano de ação

A fim de guiar a implementação e execução da Teoria da Mudança, os participantes produziram um Plano de Ação (abaixo), informando para cada ação os produtos esperados, seus articuladores e seus colaboradores.

	INTERAÇÃO	AÇÃO	PRODUTO	ARTICULADOR	COLABORADOR
1	Danos a cultivos (capivara, maitaca, queixada)	Ampliar medidas de prevenção junto a Bombeiros, Defesa Civil, CETESB, CATI/EDR, município, PAMB, consórcios, SEMIL	Apresentação do plano; reuniões de bairro		Roberta
2	Dano a animais de criação	Implementar ações de castração, microchipagem e vacinação de cães e gatos	Parceria formalizada com castramóvel da prefeitura; campanha SINPatinhas ampliada; estimativa de cães e gatos dentro do parque		João Paulo
3	Transmissão de doenças	Fazer assistência técnica ATER	Reunião com responsável pelo EDR- Pindamonhangaba, secretarias municipais de agricultura e meio ambiente		Akarui, Associação Minhoca, PESM-NSV
4	Transmissão de doenças	Fomentar projetos de PSA	Levantamento de oportunidades SEMIL		SEMIL-DBB
5	Transmissão de doenças	Envolver agentes comunitários de saúde	Apresentação do plano; reunião	João Paulo	Guga, Biota Coexiste
6	Transmissão de doenças	Criar plano com CATI/EDR, município, PAMB e consórcios para melhorar e ampliar fiscalização	Plano criado		SEMIL-DPFA (Léo), Vitor
7	Transmissão de doenças	Desenvolver ações de educomunicação	Lista de membros da equipe multidisciplinar;		SEMIL: Thais, Hélia; saúde e agricultura

		o sobre 'Uma Só Saúde' em espaços formais e não-formais de educação	reunião; equipe formada		municipal e estadual
8	Transmissão de doenças	Monitorar a saúde silvestre	Projeto de Diagnóstico; Protocolo adaptado ao local; Interface de comunicação entre colaboradores		SEMIL, LEMAC-ESALQ-USP, Sintia UNITAU
9	Colisão com veículos/	Cobrar resultados da ação civil pública junto ao Estado/MP	Consulta sobre resultados formalmente realizado: ofício e reunião	João Paulo	
10	Colisão com veículos/	Articular com atores locais e regionais	Lista dos atores, reunião com atores	João Paulo	CONDEMA, Conselho Gestor do Parque
11	Colisão com veículos/	Fazer campanha de comunicação para informar/sensibilizar	Campanha local elaborada e implementada (envolvendo Educação: crianças; totens e placas informativos); parceria firmada com artistas locais	Marta e Fernanda	Rafa (artista local), Professora Silvana, Professora Luli, DER, Concessionárias, restaurantes/postos de parada
12	Colisão com veículos/	Cobrar manutenção mais frequente	Ofício e reunião	João Paulo	
13	Colisão com veículos/	Propor portaria sobre consultar a FF para produção de editais de contratação	Portaria proposta formalmente	João Paulo e Aline	
14	Caça	Articular com atores chave para identificar e promover alternativas de emprego	Lista de atores e evento para discutir diagnóstico e estratégia; diagnóstico das infrações		
15	Caça	Educação ambiental	Programa de Educação Ambiente, abordado diversos temas (ex. criação de silvestres)	PSA Juçara	Akarui, SEMIL
16	Caça	Capacitar e engajar agentes para interpretar ilícito	Articulação com SEMIL-DPFA		SEMIL-DPFA

17	Caça	Criar equipe local multisetorial capacitada para atender casos de danos causados por fauna	Capacitação por instituições competentes (ex. CENAP, SEMIL, Onças do Iguazu)		CENAP, SEMIL, Monitora Bio
18	Abate por prevenção/retaliação	Desenvolver campanha de informação (medo)	Articulação com organizadores do Chega de Medo		Yara Barros (Onças do Iguazu)
19	Javali	Solicitar que o Estado priorize ações preventivas e de resposta rápida à chegada do javali	Ofício encaminhado		
20	Javali	Fomentar estudos sobre impactos e sobre retirada	Articulação com órgãos de fomento	Katia	LEMAC-ESALQ-USP, Secretaria de Agricultura
21	Javali	Informar a população sobre o problema e como lidar com ele	Compilar peças de comunicação e avaliar o que se aplica; Campanha informativa (cartilha, folheteria)		
22	Javali	Monitorar a situação	Relatório específico do Monitora Bio para a região		Monitora Bio
23	Javali	Manter fiscalização dos criadores	Fluxo de informação estabelecido		Secretaria de Agricultura e Defesa Animal
24	CETRAS	Demandar do MP criação de um CETRAS regional	Ofício		SEMIL-DBB
25	CETRAS	Fazer parcerias (UNIVAP, CETRAS Lorena, Instituto Pró-Fauna)	Reunião	João Paulo	Allan Troni (UNIVAP)
26	CETRAS	Capacitar técnicos para primeiro atendimento e fornecer materiais necessários para resgate e transporte	Capacitação		Monitora Bio

Parte V

Encaminhamentos: próximos passos

Monitoramento & avaliação

Tão importante quanto conseguir causar as mudanças desejadas é verificar e demonstrar até que ponto elas foram alcançadas. Isto é particularmente importante em sistemas complexos, quando a Teoria da Mudança não pretende ser um modelo preditivo, mas sim um guia para informar a tomada de decisões com base nas respostas do sistema às ações. Além disso, a Teoria da Mudança é a ferramenta que permite avaliar:

Efetividade do projeto/programa: grau em que os impactos finais são alcançados, neste caso, garantindo a viabilidade das populações de fauna silvestre e o bem-estar das pessoas que com elas interagem;

Eficiência das ações: relação produto/insumo; quanto mais produtos gerados com menos insumos (dinheiro, tempo, pessoal), mais eficientes serão as ações;

Eficácia das ações: grau em que as ações causam os efeitos específicos esperados.

Após a conclusão das oficinas previstas para os próximos meses, um conjunto unificado de indicadores vai ser selecionado na elaboração de um arcabouço de monitoramento e avaliação de resultados.

Governança

Ao final da oficina, os participantes nomearam um Grupo Gestor do plano de coexistência humano-fauna na ZA-PESM-NSV. Os membros do grupo gestor são:

João Paulo Villani (Coordenador)
Maria Augusta Guimarães
Roberta Montanheiro Paolino
Ana Carolina Della Vecchia
Thiago da Silva Novato

Denise Padilha Lotito
Fernanda de Barros
Isabella de Oliveira Facin
Marta Wilmers Martins Borriello de
Andrade

Equipe do Biota-Coexiste e colaboradores na organização da oficina. Da esquerda para a direita: Loisa Fabricia Alvarez, Fernanda de Barros, Monicque Pereira e Ana Carolina Della Vecchia (ambas da SEMIL), Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz, Thiago da Silva Novato, Maria Augusta Guimarães, Silvio Marchini e João Paulo Villani (Fundação Florestal). Embaixo, Roberta Montanheiro Paolino, Isabella de Oliveira Facin e Ana Carla Medeiros Morato de Aquino.

Referências

- Marchini, S. Boulhosa, R., Camargo, J., Camilo, A.R., Concone, H., Feliciani, F., Ferrardo, I., Figueiroa, G., Fragoso, C.E., Morato, R., Porfírio, G., Salomao Jr, J., Sampaio, R., Santos, C.C., Tortato, F.R., Viana, D., Tomas, W.M. 2024. **A systems approach to planning for human-wildlife coexistence: The case of people and jaguars in the Brazilian Pantanal.** Conservation Science & Practice.
- Marchini, S., Ferraz, K. M. P. M. B., Foster, V., Reginato, T., Kotz,, A., Barros, Y., Zimmermann, A., Macdonald, D.W. 2021. **Planning for human-wildlife coexistence: conceptual framework, workshop process and a model for transdisciplinary collaboration.** Frontiers in Conservation Science.
- Marchini, S., Glikman, J.A., Roy, S., Hedges, S., Zimmermann, A. 2023. **Planning and theory of change,** In: IUCN SSC guidelines on human-wildlife conflict and coexistence. First edition. Gland, Switzerland: IUCN.

